

CULTURAL SCIENCES

THE HISTORY OF STUDYING THE TRADITIONAL GAMING CULTURE OF THE OB UGRIANS

Voldina T.

*Candidate of Historical Sciences
Leading Researcher,*

*Ob-Ugric Institute of Applied Researches and Development,
Khanty-Mansiysk*

ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ ТРАДИЦИОННОЙ ИГРОВОЙ КУЛЬТУРЫ ОБСКИХ УГРОВ

Волдина Т.В.

*кандидат исторических наук,
ведущий научный сотрудник,*

*Обско-угорский институт прикладных исследований и разработок,
г. Ханты-Мансийск*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6653319>

Abstract

The article is devoted to the study of the gaming culture of two closely related peoples – Khanty and Mansi, covering the period from the end of the XIX century to the present. Here we can see the path of research from individual brief fixations to the formation of individual directions.

Аннотация

Статья посвящена изучению игровой культуры двух близкородственных народов – ханты и манси, охватывающему период с конца XIX до настоящего времени. Здесь просматривается путь исследований от отдельных кратких фиксации до формирования отдельных направлений.

Keywords: Ob Ugrians, Khanty and Mansi, ethnic gaming culture, study of folk games.

Ключевые слова: обские угры, ханты и манси, этническая игровая культура, изучение народных игр.

Несмотря на то, что истоки игровых традиций уходят в глубокую древность, традиционные игры не теряют своей актуальности, представляют ценность как важнейшая часть культуры, вобравшая в себя этнокультурную специфику. Игры – это наиболее эффективное средство развития необходимых человеческих качеств и способностей, полезных умений и навыков. Детские забавы и развлечения обладают неисчерпаемым потенциалом, благодаря им происходит социализация детей. Являясь частью этнической педагогики, народная игровая культура способна обогатить современную систему воспитания, где в настоящее время, как отмечают психологи, «прямым следствием дефицита игры является целый комплекс проблем в развитии современных детей» [54].

По словам исследователя обско-угорских культур, этнографа О. М. Рындиной, природа игры «не менее загадочна для науки, чем смысловое поле культуры» [48]. В этом плане трудно переоценить практическое значение работ, посвящённых фиксации и научному изучению народных игр. Являясь частью фольклорной традиции, традиционные игры являются не только отдельным предметом изучения, но в контексте с другими элементами этнической культуры позволяют понять и осмыслить многие её явления, включая межкультурные связи между народами, а также служат прекрасным историко-этнографическим источником. В данной ра-

боте впервые представлена история изучения этнической игровой культуры северных народов, относящихся к финно-угорской группе уральской языковой семьи: хантов и манси, рассмотрены общие тенденции развития исследований в этой области.

Очень долгое время игра как явление культуры в научных кругах всерьёз не рассматривалась, исследователи считали детские развлечения элементом народной жизни, не достойным серьёзного внимания. И только к концу XIX в. в российской этнографии начался активный сбор игр и игрового фольклора. В качестве отдельного направления в изучении этнической игровой культуры выделились исследования по играм народов Севера, но традиции хантов и манси в этот период были представлены очень слабо, да и в настоящее время остаётся очень много лакун в исследовании этой области.

В период с 1990-х гг. XIX в. до конца 1920-х гг. происходят лишь редкие касания к интересующей нас сфере: это небольшие упоминания об угорских состязаниях, а также краткими фиксациями отдельных игр. В то же время ценность записей этого периода в том, что они позволяют проследить преемственность игровых традиций, а также познакомиться с уже утраченными играми. Первые описания народных развлечений состязательного характера содержатся в работах С. К. Патканова. Он записал и исследовал героические сказания и

песни иртышских хантов, легших в основу изучения «стародавней жизни остяцких богатырей» [39]. В конце XIX в. краткие описания игр восточных хантов зафиксированы финским ученым У. Т. Сирелиусом [70]. Большую ценность представляет запись игры казымских хантов типа бильбоке, сделанная И.Н. Шуховым [69], благодаря которой в настоящее время осуществлена её реконструкция.

В первой половине XX в. были продолжены фиксации отдельных игр, уделяется внимание народным обско-угорским игрушкам, появляются обобщающие статьи, характеризующие игровую культуру коренных народов Югры. В процесс её изучения включились педагоги. Так, в журнале «Советская этнография» за 1935 г. опубликована статья П. М. Оберталлера «Материалы о хантыйских куклах» [36], а в 1939 г. в журнале «Игрушка» была опубликована статья И. Гудкова «Игрушка детей народов Севера» [11]. Оба автора – педагоги-исследователи. Первый обстоятельный обзор игр и игрушек обских угров представлен в статье А.Н. Рейнсона-Правдина [46]. По этой теме в 1947 г. им диссертация «Игра и игрушка народов Обского севера (хантов, манси и ненцев)». Среди выводов, к которым он пришел, анализируя материалы по куклам трех северных народов, что первоначально головы кукол изготавливались из птичьих клювов, а куклы с головами из ткани появились под влиянием русской культуры.

Со второй половины XX в. спектр изучения обско-угорских игр и игрушек расширился за счет включения в этот процесс специалистов разного профиля, и, соответственно, можно говорить о зарождении отдельных направлений.

Во-первых, наметилось искусствоведческое направление. Этнограф С. В. Иванов писал о народном искусстве и скульптуре религиозного значения северных народов [13], в своих работах он опирается в том числе и на материалы по народной игрушке хантов и манси. Развитием этого направления уже в более позднее время являются статьи искусствоведа Н. Н. Фёдоровой [62; 63; 64], где она дает типологию обско-угорских игрушек, а также касается цветовых решений применяемых в изготовлении народных кукол.

Зарождение интереса к сфере народных игр наблюдается и у лингвистов. Так, филолог-манси Е.А. Кузакова публикует воспоминания об играх своего детства [24]. Но основная область соприкосновения игровых практик и обско-угорских языков – использование материалов об играх в словарных статьях. Хантыйские игры можно встретить в словаре В. Штейница [71]. В последующий период, названия косточек из игры-сказки «Голова шуки» нашли свое отражение в «Хантыйско-русском словаре (казымский диалект)», составленного В.Н. Соловар [53].

С конца 1980-х гг. появляются статьи об играх и игрушках обских угров в научно-популярном журнале «Северные просторы». Их публикуют как известные представители хантыйского народа [30], так и этнографы: обско-угорской кукле посвящена одна из статей Н.И. Новиковой [35]; А.В. Головнёв

и С. Лезова опубликовали научно-популярную статью «Игра» [11]. В подобных изданиях можно встретить работы краеведов. Например, публикация С.М. Лумповой «Изготовление игрушек у пимских хантов Сургутского района» [31].

Отдельные фиксации игр можно встретить в работах Н.В. Лукиной. Например, она писала о хантыйских шахматах «Топис» из коллекции Томского краеведческого музея [32]. Мансийским играм и игрушкам уделила внимание Е.Г. Федорова [62]. Вопрос о социализации детей у обских угров рассматривался И.В. Ильиной и Е.П. Мартыновой [18]. К теме обско-угорской куклы проявили интерес О. М. Рындина и Н. В. Золотарёва [48].

Статья В.М. Кулемзина «Игра в культуре и культура в игре» совершенно по-новому раскрывает значение традиционных игр обских угров. Он анализирует роль игры в жизни народов, в воспитании подрастающего поколения, в сохранении национальных культурных традиций [27], совместно с Е.А. Нёмсовой раскрывает этот феномен в другой работе [28]. В последующий период его исследование было дополнено и переиздано [26].

Среди представителей обских угров весомый вклад в изучение игровых традиций внесла педагог и исследователь культуры юганских хантов А. М. Тахтуева [56; 57; 58; 59; 60]. Она автор ряда обзорных статей об игровой культуре обских угров. А на основе собранной ею коллекции, в настоящее время хранящейся в Обско-угорском институте прикладных исследований и разработок, был подготовлен фотоальбом «Финно-угорский мир в куклах и игрушках А.М. Тахтуевой» [65].

Изучение обско-угорских игр и игрушек в первые десятилетия XXI в. выглядит уже многоплановым и многоаспектным. Например, мы можем говорить о зарождении этномузыковедческого направления в изучении народных игр, так как появились работы, где представлены были звуковые игрушки хантов и манси – они же фоноинструменты. Речь идет о статьях Г.Е. Солдатовой [52 и др.].

Если в XX в. со стороны педагогического сообщества только проявился интерес к изучению народных игр и игрушек хантов и манси, то в этот период в историографии этнической игровой культуры обских угров этнопедагогическое направление уже сложилось как основное и ведущее. Внутри него отчетливо просматриваются две области. Первая базируется на одной из центральных тем в изучении этнической игровой культуры обских угров – традиционной кукле, а также других игрушках как предметах народного искусства. Многие из этих работ носят междисциплинарный характер и базируются преимущественно на практических разработках. Вторая область сформировалась благодаря педагогам физического воспитания, уделивших внимание подвижным играм и состязаниям обско-угорских народов.

Работы Р.Г. Решетниковой о народных играх и игрушках как средстве народной педагогики адресованы специалистам дошкольного воспитания [47 и др.]. Весомый вклад в изучение вопроса игра как средство воспитания в этнопедагогике хантыйского

народа внесла О. А. Кравченко. Её монография «Этносоциопедагогика казымских хантов» [22] включает информацию о сюжетно-ролевых играх с куклами, описание вариантов настольных игр с палочками. О кукле акань писали Е. А. Нёмысова и З. Н. Лозямова [30], в дальнейшем эта работа была продолжена Н.И. Величко [2; 3]. А.К. Матюковым и З.Н. Лозямовой опубликована статья о ремёслах обских угров [33], где была впервые появилась информация о видах игрального кубика «Питы вус». Изучению обско-угорских игр уделили исследователи фольклора: Р.К. Слепенкова [50; 51], Т.Р. Пятникова [44], В.Д. Ирган [19], Л.Ф. Котова [21], Л.В. Кашлатова [20]. Замечательная статья о хантыйских играх была подготовлена О.В. Хандыбиной на основе собранного и записанного собственного материала [66].

Описания обско-угорских игр и игрушек содержатся в разных изданиях небольшого формата, подготовленных не только педагогами, но и работниками культуры: этнографических музеев и национальных центров. Это методические сборники, методические рекомендации по изготовлению игрушек, каталоги музейных и личных коллекций игрушек [14; 15; 16; 25; 29; 38; 67 и др.].

Существенным прорывом в изучении этнической игровой культуры хантов и манси стали исследования активных состязательных развлечений и подвижных игр – работы В.И. Прокопенко [40; 41; 42; 43 и др.], В.П. Красильникова [23 и др.], Н.И. Синявского [17; 49] и их соавторов. Всех этих исследователей объединяет то, что они имеют отношение к физической культуре и спорту. Ими собран, записан и представлен значительный объем игровых практик, легших в основу целой серии сборников подвижных игр и состязаний обских угров.

Специального исследования по интеллектуальным и настольным играм обских угров до 2018 г. не проводилось. Начало же их научного изучения было положено проектом «Этноигротек», реализуемого на базе Обско-угорского института прикладных исследований и разработок. В его основу легли разработки Т.В. Волдиной: статьи [4; 5; 8 и др.], а также 3 пособия [6; 7; 34].

В 2020 г. вышло пособие «Обско-угорские словесные игры» [37]. Над ним работала группа авторов: О.Д. Ерныхова, А.Д. Каксин, М.В. Кумаева, Г.Б. Новьюхова, Л.Н. Панченко. Данную работу можно рассматривать как продолжение лингвистического направления, где игра неразрывно связана с фольклорным началом, а также помогает детям легче осваивать родной язык. В предыдущих учебных пособиях «Этноигротек» также было уделено внимание словарям игровых терминов из разных диалектов хантыйского и мансийского языков, что позволяет прогнозировать дальнейшее укрепление этой тенденции в современном развитии игровой культуры обских угров и её изучении.

Игровая культура, как и любая другая сфера традиционной культуры, содержит в себе «законсервированные» архаичные элементы, содержит

близкие аналоги игр в других этнических культурах. Всё это свидетельствует о культурных связях обских угров с другими народами. Наибольший интерес в этом плане представляют народные игры, не характерные для современного иноэтничного окружения, но общие с территориями, удалёнными от мест компактного проживания хантов и манси. В связи с этим, в качестве отдельного направления в изучении игровой культуры обских угров можно назвать выявление межкультурных связей игровых традиций обских угров с играми других народов. Наряду с другими типологически близкими элементами в этих культурах они могут служить доказательством миграций их предков и культурных контактов в древности.

Начало этой линии исследований в игровой культуре хантов и манси положены работами Т.В. Волдиной и С.Х. Хакназарова об угро-иранском культурном родстве по типологически сходным настольным играм, записанным в середине 1990-х гг. [10 и др.] Совместно с В.К. Ледковым ею опубликована работа по усть-цилёмской игре с косточками, где она сопоставляется с обско-угорскими играми с бабками и утиными носиками [9]. В этом же ключе В.И. Сподиной рассматривалось происхождение названия хантыйской игры «Алли», форма которой выводит автора на контакты обских угров с восточно-сибирскими культурами [55]. Г.Р. Шагаповой представлен первый опыт сравнительно-сопоставительного анализа современной игровой культуры хантов и манси с игровой культурой народов Дальнего Востока и Приамурья, северо-востока России и индейцев Северной Америки с определением путей древнейших контактов и миграций, выявлением следов ритуалов в ряде игр [68]. Обско-угорские игровые традиции имеют много общего с ненецкими, на что обращает свое внимание А.Н. Рассыхаев [45]. В статье, посвященной «мыслительным» играм хантов и манси, Т.В. Волдина также проводит сопоставление с аналогичными играми ненцев [5]. В целом же, следует отметить, что вопрос о культурных взаимосвязях в игровой культуре обских угров, как локальных, так и межэтнических, представляется ещё недостаточно разработанным и требует специального изучения.

Определенный вклад в описание игровой культуры обских угров внесли хантыйские и мансийские писатели, поэты и сказители, обладающие знанием народных игровых традиций. Об этом говорят воспоминания об играх кондинских манси сказительницы А.М. Коньковой, зафиксированные фольклористкой Е. Шмидт; популярность сказки о голове щуки, лежащей в основе одной из самых распространенных народных игр, она записана литератором Г.И. Слинкиной у хантыйской сказительницы Т.С. Чучелиной; мотив народных игровых традиций в творчестве хантыйской поэтессы и сказительницы М. Вагатовой [1 и др.] и т.д. Исследование этой темы требует отдельного изучения.

Итак, подведем итоги почти полутора вековой истории изучения обско-угорской игровой культуры:

1. Начало исследованию игр и игрушек обских угров было положено в конце XIX в. работами по фольклору и традиционной культуре хантов и манси, где стали появляться упоминания об отдельных народных состязаниях и развлечениях.

2. К первой половине XX в. стали появляться первые обобщающие статьи, представляющие игрушки хантов и манси, а также продолжены фиксации отдельных игр. Это работы носили преимущественно этнопедагогический характер (И. Гудков, П.М. Оберталлер, А.Н. Рейнсон-Правдин).

3. Во второй половине XX в. этническая игровая культура становится предметом внимания этнографов (С.В. Иванов, В.М. Кулемзин, Н.В. Лукина и др.), где впервые показано значение игры на развитие культуры. В процесс её изучения включились и представители самих народов. К концу периода стали появляться публикации музейных и личных коллекций игрушек обских угров.

4. В первые десятилетия XXI в. игровая культура хантов и манси представлена разными направлениями. Появились крупные исследования физического воспитания в культуре обских угров, включающие в себя сборники подвижных игр и состязаний (В.И. Прокопенко, В.П. Красильников и др.). Отдельным направлением в изучении этнической игровой культуры народов ханты и манси становится изучение напольных и интеллектуальных игр (Т.В. Волдина). Можно также выделить искусствоведческое (Н.Н. Федорова), этномузыковедческое (Г.Е. Солдатова), лингвистическое направления (В.Н. Соловар и др.). А также появляются работы, рассматривающие отражение в играх межэтническое взаимовлияния и культурных связей (Т.В. Волдина, В.К. Ледков, А.Н. Рассыхаев, В.И. Сподина, Г.Р. Шагапова).

Каждый из исследователей этнической игровой культуры обских угров касался данной тематики с позиций своей научной специализации: этнографа, фольклориста, педагога, краеведа, искусствоведа, этномузыковеда, археолога или лингвиста. Это дает не только разностороннее видение предмета изучения, но и выводит исследования народных игр обских угров на более высокую ступень понимания их ценности и значимости для функционирования обско-угорских культур, особенно сейчас, когда происходит размывание народных традиций.

Список литературы:

1. Вагатова М. Тей, тей : сказки, стихи, песни и считалки для детей. Тюмень: Тюм. дом печати, 2006. 87 с. : ил.
2. Величко Н.И. Народное искусство обских угров (куклы акань, паки). Методические рекомендации в образовательной области «Технология». Ханты-Мансийск: ИРО, 2015. 24 с.
3. Величко Н. И. Хантыйская кукла акань в исследованиях авторов первой половины XX в. // Сибирские угры в ожерелье субарктических культур: общее и неповторимое. Ханты-Мансийск; Томск: Изд-во Том. ун-та, 2012. С. 151–155.

4. Волдина Т. В. Игра как элемент традиционной культуры обских угров (напольные игры с камешками и палочками: сравнительно-сопоставительный анализ) // Вестник угроведения. 2018. Т. 8. № 3. С. 503–524.

5. Волдина Т. В. «Мыслительные» игры *numäs junt / nomt joñil* как одно из направлений игровой культуры обских угров // Вестник угроведения. 2021. Т. 11. № 1. С. 149–157.

6. Волдина Т.В. Обско-угорские игры для развития мыслительных способностей, игрушки «для думания»: Учеб.-метод. пособие. Ханты-Мансийск: «Печатный мир г. Ханты-Мансийск», 2020. 72 с.

7. Волдина Т.В. Обско-угорские игры с косточками и другими роговидными материалами: Учеб.-метод. пособие. Ханты-Мансийск: «Печатный мир г. Ханты-Мансийск», 2019. 80 с.

8. Волдина Т. В. Традиционные обско-угорские игры с косточками и другими роговидными материалами: структурно-типологический анализ // Вестник угроведения. 2019. Т. 9. № 3. С. 520–532.

9. Волдина Т. В., Ледков В. К. Усть-цилемская игра «Барашки» как часть культурного наследия Низовой Печоры // Вестник угроведения. 2020. Т. 10. № 2. С. 350–358.

10. Волдина Т.В., Хакназаров С.Х. К вопросу об угро-иранском культурном родстве: игры с камнями у хантов и таджиков // Природные богатства Югры в культуре обских угров. Ханты-Мансийск: Полиграфист, 2008. С. 69–77.

11. Головнев А., Лезова С. Игра // Северные просторы. 1994. № 2.

12. Гудков И. Игрушки детей Обского Севера // Югра. 1993. № 5. С. 33–36.

13. Иванов С. В. Скульптура народов Севера Сибири XIX – первой половины XX в. Л.: Наука, 1970. 296 с.

14. Игрушки и игры детей среднесосьвинских манси д. Хулимсунт / Сост. Т. Сивцова. Ханты-Мансийск: ООО «Печатный мир», 2012. 26 с.

15. Игрушки обских угров / Сост. Е. А. Иваненко. Ханты-Мансийск: Полиграфист, 2007. 80 с.

16. Игры народа ханты «Щёл» / Сост. Р. Потпот. Казым – Ханты-Мансийск: [б.и], 2005. 7 с.

17. Игры, состязания и самобытные физические упражнения народов Севера. / Н. И. Синявский, В. В. Власов, О. А. Фынтынэ; ИПК и РРО. Ханты-Мансийск: Изд-во «ИПК и РРО», 2003. 83 с.

18. Ильина И.В., Мартынова Е.П. Ребенок в традиционной культуре юганских хантов // Народы Сибири. М., 1997. Кн. 3 (Сибирский этногр. сб., № 8)

19. Ирган В. Д. Назначение хантыйской куклы в жизни ханты // Фольклор в истории народа и его место в современной культуре: мат. науч. конф. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2005. С. 24–28.

20. Кашлатова Л. В. Роль традиционной куклы акань в жизни обских угров // Детский фольклор обских угров: мат. науч.-практ. конф. Ханты-Мансийск: Полиграфист, 2008. С. 93–100.

21. Котова Л. Ф. Детские спортивные игры Полноватского Приобья // Фольклор в истории

- народа и его место в современной культуре: мат. науч. конф. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2005. С. 48–51.
22. Кравченко О. А. Этносоциопедагогика казымских хантов. СПб.: Миралл, 2007. 159 с.
23. Красильников В. П. Игры и состязания в традиционном физическом воспитании хантов. Екатеринбург: Изд-во Рос. гос. проф.-пед. ун-та, 2002. 100 с.
24. Кузакова Е. Игры мансийской деревни // Югра. 1991. № 2. С. 21–22.
25. Куклы и игрушки Агана. Каталог работ персональной коллекции Бондаренко Фёклы Семёновны / Ф. С. Бондаренко, А. Н. Сидаш. Нижневартовск: [б.и.], 2003. 32 с.
26. Кулемзин В. М. Игра в жизни и жизнь в игре // Культурологические исследования в Сибири, 2002. № 2. С.95–99.
27. Кулемзин В. М. Игра в культуре и культура в игре // Этноссы Сибири: язык и культура: мат. межд. Конф. (ч. 1). Томск: Том. гос. пед. ун-т, 1997. С. 71–74.
28. Кулемзин В. М., Нёмысова Е. А. Игра как феномен культуры // Игры детей обско-угорских народов. СПб: ТОО «Алфавит», 1999. С. 3–9.
29. Легенды, сказки, игры и игрушки обско-угорских народов. Методический поиск. Вып. 3. Сургут: [б.и.], 2012. 20 с.
30. Лозямова З. Н., Нёмысова Е. А. Акань – хантыйская кукла // Северные просторы. 1989. № 4. С. 24.
31. Лумпова С. М. Изготовление игрушек у пимских хантов Сургутского района // «Мира не узнаешь, не зная края своего». Краеведческие чтения. Нижневартовск: [б.и.], 1997. С. 30–31.
32. Лукина Н.В. Ханты от Васюганья до Заполярья. Источники по этнографии. Т. 1: Васюган. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2002. С. 318–319.
33. Матюков А. К., Лозямова З. Н. Ремёсла обских угров (по материалам семинаров этнографического музея «Торум Маа»). 1999–2003. Ханты-Мансийск: Полиграфист, 2004. 36 с.
34. Напольные игры обских угров с камешками и палочками: учебно-методическое пособие / Авт.-сост. Т.В. Волдина. Ханты-Мансийск: «Печатный мир г. Ханты-Мансийск», 2018. – 56 с.
35. Новикова Н. Таинство куклы // Северные просторы. 1995. № 6.
36. Оберталлер П. М. Материалы о хантыйских куклах // Советская этнография. 1935. № 3. С. 42–49.
37. Обско-угорские словесные игры: учебно-методическое пособие / Авт.-сост.: О.Д. Ерныхова, А.Д. Каксин, М.В. Кумаева, Г.Б. Новьюхова, Л.Н. Панченко. Ханты-Мансийск: «Печатный мир г. Ханты-Мансийск», 2021. 84 с.
38. Олемба. Традиционные игры финно-угорских и самодийских народов / Сост. И. Б. Семакова. Петрозаводск: [б.и.], 1999. 95 с.
39. Патканов С.К. Сочинения в 5-ти томах. Т. 5: Тип остяцкого богатыря по остяцким былинам и героическим сказаниям. Иртышские остяки и их народная поэзия / Сост. Ю. Мандрика. Тюмень: Мандр и К, 2003. 416 с.
40. Прокопенко В. И. Манси: традиционные игры, состязания и современные национальные виды спорта: книга для учителя. Сургут: Новости Югры, 2019. 227 с.
41. Прокопенко В. И. Этнопедагогика народа ханты: физическое воспитание и игры: Учеб. пособие. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2005. 296 с.
42. Прокопенко В. И., Шаймарданов Р. Х. Этнопедагогика народа манси (середина XIX – начало XXI в.). Новосибирск: Наука, 2018. 252 с. (Памятники этнической культуры коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока; Т. 35)
43. Прокопенко В. И., Шаймарданов Р. Х. Этнопедагогика народа ханты. Новосибирск: Наука, 2014. 182 с.
44. Пятникова Т. Р. Детские игрушки, игры и народные обряды // Детский фольклор обских угров: мат. науч.-практ. конф. Ханты-Мансийск: Полиграфист, 2008. С. 77–82.
45. Рассыхаев А. Н. Игровая культура ижемских оленеводов: к вопросу о коми-ненецких межкультурных контактах // Вестник угроведения. 2017. № 2. С. 119–126.
46. Рейнсон-Правдин А.Н. Игра и игрушка Обского Севера // Советская этнография. 1949. № 3. С.109–132.
47. Решетникова Р. Г. Игры и игрушки обских хантов // Игры детей обско-угорских народов. СПб.: «Алфавит», 1999. С. 25–30.
48. Рындина О.М., Золотарёва Н. В. Кукла обских угров в дихотомии реального и возможного» (в сб. Этнокультурное наследие народов Севера России: К юбилею докт. ист. наук, проф. З. П. Соколовой. М.: «Август Борг», 2010. С. 183–190
49. Синявский Н. И., Китайкина Н. А. Этнопедагогические основы физического воспитания народов севера ханты и манси. Сургут: Печатное дело, 2008. С. 88–90.
50. Слепенкова Р. К. Игровой фольклор усть-казымских ханты (подвижные игры) // Детский фольклор обских угров: мат. науч.-практ. конф. Ханты-Мансийск: Полиграфист, 2008. С. 83–88.
51. Слепенкова Р. К. Функции куклы-акань в культуре народа ханты Полноватского Приобья // Коренные малочисленные народы Севера, Сибири и Дальнего Востока: традиции и инновации: мат. науч.-практ. конф. IX Югорские чтения. Ханты-Мансийск: ОАО «Информационно-издательский центр», 2012. С. 181–189.
52. Солдатова Г. Е. Фоноинструментарий манси: состав, функционирование, жанровая специфика // Музыка и танец в культуре обско-угорских народов. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2001. С. 24–48.
53. Соловар В.Н. Хантыйско-русский словарь (казымский диалект). Тюмень: «ФОРМАТ», 2014. 389 с.
54. Смирнова Е.О. Игра в современном дошкольном образовании // Психологическая наука и образование. 2013. № 3. С. 92–98.

55. Сподина В. И. От Илима до Казыма: к вопросу о названии одной хантыйской игры с палочками // Вестник угроведения. 2019. Т. 9. № 1. С. 133–143.
56. Тахтуева А. М. Игры и игрушки обских угров // Югория. Энциклопедия Ханты-Мансийского автономного округа. Ханты-Мансийск: «Сократ», 2000. Т. 1. С. 359–360.
57. Тахтуева А. М. Игры и игрушки обских угров в традиционном воспитании детей // Игры детей обско-угорских народов. СПб.: «Алфавит», 1999. С. 10–24.
58. Тахтуева А. М. Игры и игрушки обских угров в традиционном воспитании хантыйской семьи // Народы Северо-Западной Сибири. Вып. 3. Томск: Изд-во Том. ун-та, 1996. С. 58–65.
59. Тахтуева А. М. Паки – кукла юганских ханты // Югра. 1992. № 8. С. 58–59.
60. Тахтуева А. М. Хантыйская колыбель, детская одежда и кукла ребенка // Народы Северо-Западной Сибири. Вып. 1. Томск: Изд-во Том. ун-та, 1994. С. 15–20.
61. Фёдорова Е. Г. Ребёнок в традиционной мансийской семье // Традиционное воспитание детей у народов Сибири: Сб. ст. Л.: Наука, 1988. С. 80–95.
62. Фёдорова Н. Н. Традиционная детская кукла хантов. Типология. Семантика // Обские угры: мат. II-го Сибирского симпозиума «Культурное наследие народов Западной Сибири». Тобольск-Омск: ОмГПУ, 1999. С. 205–206.
63. Фёдорова Н. Н. Традиционная игрушка Обского Севера: куклы, олени. Синкретический характер игры и игрушки // Космос Севера. Вып. 3. Екатеринбург: Средне-Ур. кн. изд-во, 2002. С. 59–65.
64. Фёдорова Н. Н. Традиционная игрушка хантов – олень и её синкретический характер // Система жизнеобеспечения традиционных обществ в древности и современности. Теория, методология, практика: мат. докл. XI Западно-Сибирской археолого-этнографической конф. Томск: Изд-во Том. ун-та, 1998. С. 232–234.
65. Финно-угорский мир в куклах и игрушках А. М. Тахтуевой. Фотоальбом. Ханты-Мансийск: Полиграфист, 2006. 144 с.
66. Хандыбина О. К вопросу о хантыйских играх // Обские угры: научные исследования и практические разработки: мат. Всерос. науч. Конф. VII Югорские чтения. Ханты-Мансийск: Полиграфист, 2008. С. 176–181.
67. Хантыйская детская игрушка / Сост. И. М. Сенькина, Т. Р. Николаенко. Лянтор: [б.и.], 2011. 16 с.
68. Шагапова Г. Р. Этнокультурные контакты предков хантов и манси по материалам игровой культуры // Вестник угроведения. 2020. Т. 10. № 4. С. 748–758.
69. Шухов И. Н. Река Казым и её обитатели // Ежегодник Тобольского губернского музея. 1916. Вып. 26. С. 55–56.
70. Sirilius U.T. Reise zu den Ostjaken. Helsinki, 1993. 342 s.
71. Steinitz W. Dialektologisches und etymologisches Wörterbuch der ostjakischen Sprache. Вып 12 / G. Sauer, L. Hartung, B. Schulze, P. Hanel. Berlin: Akademie, 1988. S. 1498.